

ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК ВИД ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ ПСИХОТЕРАПИИ В СОВРЕМЕННОМ ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ

М.М. Кабилова

Магистрант 2 курса направления «лингвистика» (персидский язык)

АННОТАЦИЯ В статье рассматривается заимствование как один из способов образования терминов психотерапии в современном персидском языке.

Ключевые слова: заимствование, психотерапевтические термины, язык-донор, семантика

Заимствование в лингвистике – это процесс усвоения одним языком слова, выражения или значения другого языка, а также результат этого процесса – само заимствованное слово. Заимствование является важным фактором развития и изменения лексической системы языка¹.

Заимствованными называются термины, которые полностью или отдельными аспектами (только форма, только содержание, только структура) заимствованы из других языков².

Все большее интегрирование Ирана в систему мирохозяйственных связей, постоянное появление новых технологий, расширение сети Интернет влечет за собой и расширение отраслевой терминологии³, и вполне логично, что в персидском языке появляется больше слов, напрямую заимствованных из иностранных языков, особенно если речь идет о явлениях и понятиях, суть которых невозможно передать одним словом. Персидский язык при всей своей

¹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Заимствование>

² Гринёв-Гриневиц С. В. Терминоведение / Под ред. А. Б. Васильева. – Москва: Издательский центр «Академия», 2008. – С. 61.

³ Ю.А. Рубинчик. Некоторые особенности развития персидского языка после исламской революции // Иран: эволюция исламского правления. - М.: Изд –во ИВ РАН, 1998. – С.53.

древней истории и богатстве лексики в терминологическом отношении очень беден. Термины, особенно узкоспециальные широко заимствуются. Это объясняется тем, что ряд специалистов получили образование за пределами Ирана и, вполне естественно, им удобнее пользоваться привычными для них иностранными словами. И хотя среди иранских ученых и специалистов не единого мнения по вопросу о необходимости замены заимствованных терминов на персидские эквиваленты, большинство ученых считают, что нужно создать такой научный персидский язык, который будет понятен для большинства образованных иранцев.

Хотя призывы к изгнанию слов арабского происхождения звучали и раньше, это не входит в задачи разработчиков терминологии. Арабские заимствования существуют в персидском языке более 1200 лет и прочно закрепились в языке и воспринимаются иранцами как исконно персидские. Напротив, согласно пункту в) 5 принципа «Принципов и критериев к отбору и определению слов», при отборе терминов-эквивалентов предпочтение отдается эквивалентам арабского происхождения, распространенным и закрепившимся в языке.

Как известно, подавляющее большинство иноязычных заимствований в СПЯ составляют слова арабского и английского происхождения. Далее рассмотрим медицинские термины, относящиеся к психотерапии, которые заимствованы из арабского и английского языков.

1. Заимствованные термины с арабского языка

Из всех языков Ближнего и Среднего Востока, подвергшихся арабскому влиянию, персидский язык по количеству арабских лексических заимствований стоит на первом месте. Не случайно некоторые иранские ученые считают, что персидский язык обладает двумя словарными составами – персидским и арабским. Причина этому не только арабское нашествие и господство арабского халифата, не только исламская религия и экономические, политические и культурные связи персов и арабов, но и

длительная языковая мода, многовековая ориентация на арабский язык, сильные арабоязычные тенденции вплоть до начала XX в.

Как известно, из арабского языка заимствованы многочисленные пласты разнородной лексики, отдельные фразеологические единицы, крылатые слова и выражения, письменность, некоторые служебные слова. Заимствование с арабского языка происходило разными путями – через устное общение, религию, книжный язык, науку и культуру⁴.

В результате работы нами были найдены следующие термины:

اضطراب	<i>ezterāb</i>	тревожность
توهّمات	<i>tavahhomāt</i>	галлюцинация
نقش	<i>naʃš</i>	роль
ذهن	<i>zehn</i>	разум
بحران	<i>bohrān</i>	кризис
بلوغ	<i>boluḡ</i>	зрелость
استدلال	<i>estedlāl</i>	рассуждение
آمار	<i>āmār</i>	статистика
محيط	<i>mohit</i>	окружающая среда
اعتماد	<i>e'tiyād</i>	зависимость
اخلاق	<i>axlāy</i>	мораль
ادراك	<i>edrāk</i>	восприятие
احساس	<i>ehsās</i>	чувство

⁴ Пейсиков Л.С. Лексикология современного персидского языка. – М: Изд-во «Московского университета», 1975. –С.35.

2. Западноевропейские заимствованные термины

В последние десятилетия в свете высоких темпов развития глобальных технологий и унификации технических наименований, в частности, в области компьютерных и медицинских технологий, терминологическая лексика СПЯ, как и подавляющего большинства других языков, пополняется, в основном, за счет заимствований англицизмов⁵.

Европейские заимствования, используемые в этой области медицины, в основном, являются заимствованиями из английского языка. Это можно объяснить, тем, что данная отрасль медицины наиболее хорошо изучена в англоговорящих странах, где выработана необходимая терминология для наименования тех или иных психических состояний человека. Как и в случае с арабскими заимствованиями, европейские, в частности английские заимствования могут употребляться как в составе терминов-словосочетаний, так и самостоятельно. При самостоятельном употреблении такие заимствованные слова передают те же значения, используемые в языке доноре. По мнению Гладковой Е.Л, «заимствования характерны для узкоспециальной терминологии»,⁶ куда можно отнести и термины психотерапии.

В результате работы нами были найдены следующие термины:

На персидском языке	Транскрипция	На русском языке
اسکیزفرنی	<i>eskizufreni</i>	шизофрения
فوبیا	<i>fobiya</i>	фобия
بولمیا	<i>bulmiya</i>	булимия
استرس	<i>estres</i>	стресс
آنورکسیا	<i>ānureksiyā</i>	анорексия

⁵ Сотова О.М. Основные структурно-семантические особенности терминообразования в современном персидском языке: дис. канд. филол. наук. – М, 2008. – С. 75.

⁶ Гладкова Е.Л. Пути развития общественно-политической терминологии современного персидского языка. М., 2013. Стр. 236

ٽيڪ	<i>tik</i>	ТИК
ابوليا	<i>ābuliyā</i>	абулия
ايلينگوفوبيا	<i>ilingufobiyā</i>	иллингофобия
آيرو فوبيا	<i>āyrufobiyā</i>	аэрофобия
كليماكوفوبيا	<i>klimākufobiyā</i>	климакофобия
آگور افوبيا	<i>ākurāfobiyā</i>	агорафобия
موتيسم	<i>mutism</i>	мутизм
آكروفابيا	<i>akrufobiyā</i>	акрофобия
اوتيسم	<i>autism</i>	аутизм
آكاتيزيا	<i>ākātijyā</i>	акатизия
آلكسي تايمي	<i>āleksitāymi</i>	алекситимия
آفازي	<i>āfāzi</i>	афазия
آپراکسي	<i>āprāksi</i>	апраксия
آتاکسي	<i>ātāksi</i>	атаксия
کاتالپسي	<i>kātālepsi</i>	катаплексия
آديادو کوکينزي	<i>ādyādokokinezi</i>	адиадохокинез
دندريت ها	<i>dendrit hā</i>	дендриды
ژن	<i>žen</i>	ген
نورولپتيک	<i>nuruleptik</i>	нейролетик
اکسون	<i>aksun</i>	аксон
دليريوم	<i>delirium</i>	исступление

استوپور	<i>estupur</i>	ступор
پاراپراکسیک	<i>pārāprāksis</i>	парапраксис
پانیک	<i>pānik</i>	паника
منریسم	<i>manerism</i>	манерность
استریوتایپی	<i>esteriutāpii</i>	стереотип
هیپومانیا	<i>hipiumāniyā</i>	гипомания
دیسٹونی	<i>distuni</i>	дистония
دیسکینزی	<i>diskinezi</i>	дискинезия
دیزآرتری	<i>dizārteri</i>	дизатрия
دیسفوری	<i>disfuri</i>	дисфория
اوفوری	<i>evfuri</i>	эйфория
کنفوزیون	<i>konfuziun</i>	конфузия
آژیتاسیون	<i>āžitāsium</i>	агитация
اکاتیژیآ	<i>ākātīžyā</i>	акатизия

Английская лексика в персидском языке является важным источником пополнения научной терминологии в современном персидском языке и английские заимствования могут употребляться как в составе терминов-словосочетаний, так и самостоятельно. При самостоятельном употреблении такие заимствованные слова передают те же значения, используемые в языке доноре. При исследовании терминов психотерапии, мы обнаружили, что из других европейских языков заимствованных терминов нет, так как психотерапия наиболее динамично развивалась в англоговорящих странах.

Анализ заимствований из арабского и персидского языков позволил сделать ряд выводов. В количественном отношении среди терминов психотерапии преобладают европейские заимствования. Причем большинство из них являются заимствованиями из английского языка. Европейские заимствования представляют собой термины в чистом виде, то есть они не используются в другом общеупотребительном значении, тогда как арабские заимствования входят в пласт общеупотребительной лексики и могут использоваться в других контекстах. Кроме этого, арабские заимствования более активно могут участвовать в образовании различных терминов – словосочетаний.

Список использованной литературы:

1. Гладкова Е.Л. Пути развития общественно-политической терминологии современного персидского языка., М., 2013.
2. Гринёв-Гриневич С. В. Терминоведение / Под ред. А. Б. Васильева. – Москва: Издательский центр «Академия», 2008
3. Пейсиков Л.С. Лексикология современного персидского языка. – М: Изд-во « Московского университета», 1975.
4. Ю.А. Рубинчик. Некоторые особенности развития персидского языка после исламской революции // Иран: эволюция исламского правления. - М.: Изд –во ИВ РАН, 1998.
5. Сотова О.М. Основные структурно-семантические особенности терминообразования в современном персидском языке: дис. канд. филол.наук. –М, 2008.